

SAC&LSTM: Uma nova arquitetura adaptativa para otimização multiobjetivo de hiperparâmetros em IDS

Salomão Bento Nilo Pena^{1,4}

Silvio E. Quincozes²

Shiguo Nomura³

¹Ciência da Computação – UFU, salomao.pena@ufu.br

²Ciência da Computação – UFU, sequincozes@ufu.br

³Ciência da Computação – UFU, shigueonomura@ufu.br

⁴Informática Educativa – ISCED-Huíla, salomao.pena@isced-huila.edu.ao

DOI:10.5281/zenodo.17095975

Resumo

A crescente adoção de dispositivos conectados à Internet tem ampliado a superfície de ataques cibernéticos, exigindo soluções inteligentes e adaptáveis para a detecção de intrusões. Este estudo propõe uma arquitetura baseada no algoritmo *Soft Actor-Critic* (SAC) integrada com redes *Long Short-Term Memory* (LSTM) para a identificação de comportamentos anômalos em tráfego de rede. A estrutura utiliza a otimização bayesiana multiobjetivo, por meio da biblioteca *Optuna*, para ajustar automaticamente os hiperparâmetros críticos, como número de camadas, taxa de aprendizado, entropia e função de ativação. O conjunto de dados *CICIoT2023* foi utilizado para treinar e validar o modelo, representando um cenário realista de ataques contra dispositivos *IoT*. Os resultados experimentais indicam que a abordagem proposta permitiu alcançar um equilíbrio eficiente entre o consumo de recursos e o tempo de inferência, com *F1-score* superior a 99%, acurácia de 98,89%, consumo de memória abaixo de 300 MB e tempo de execução inferior a 12 minutos por iteração. Esses resultados demonstram a viabilidade da arquitetura para aplicações em tempo real e em ambientes com restrição de recursos. Esses resultados mostram que a arquitetura proposta é eficaz para sistemas inteligentes de detecção de intrusão em ambientes *IoT*. Além disso, as métricas de validação da estrutura demonstraram que a otimização multiobjetivo é eficaz para contextos em que múltiplos critérios de desempenho precisam ser equilibrados ao mesmo tempo.

Palavras-Chaves: Segurança cibernética; Detecção de Intrusão; Aprendizado por Reforço profundo; Otimização Multiobjetivo; Hiperparâmetros.

1. INTRODUÇÃO

O atual cenário tecnológico global, somado à crescente complexidade e à sofisticação das ameaças cibernéticas, impulsiona a busca por soluções inovadoras capazes de monitorar, detectar, prevenir e responder de forma eficaz a incidentes cibernéticos.

Por exemplo, o relatório da *Cybersecurity Ventures*, publicado em 2023, previu que, até 2024, o cibercrime custaria ao mundo cerca de US\$ 9,5 trilhões, com um crescimento estimado de 15% ao ano, podendo alcançar US\$ 10,5 trilhões em 2025 (CYBERSECURITY VENTURES, 2023). Segundo o relatório, os custos associados ao cibercrime incluem: danos e

destruição de dados, desvio de dinheiro, perda de produtividade, roubo de propriedade intelectual, roubo de dados pessoais e financeiros, fraudes, interrupções nas operações, investigações forenses, restauração de sistemas comprometidos, prejuízos à reputação, custos legais e até multas regulatórias.

As organizações e indivíduos singulares enfrentam desafios significativos na proteção dos seus ativos digitais e informações sensíveis. Diante desse contexto tão caótico, a implementação de sistemas de detecção de intrusões (*Intrusion Detection System* - IDS) torna-se essencial para reforçar a segurança das infraestruturas digitais. Tais sistemas são projetados para identificar comportamentos anômalos e atividades maliciosas em tempo real, possibilitando uma resposta rápida a potenciais ameaças.

A evolução dos IDS acompanhou os avanços da inteligência artificial, especialmente com a adoção de técnicas de aprendizado profundo (*Deep Learning*), que permitem maior precisão na detecção de padrões complexos de ataques (MAY, *et al.*, 2024); (KARATAS, *et al.*, 2018). No entanto, o desempenho desses sistemas depende fortemente da configuração adequada de seus hiperparâmetros (SELVARAJAN, *et al.*, 2023) — tarefa não trivial, considerando o vasto espaço de busca e a necessidade de equilibrar múltiplos objetivos, como acurácia, eficiência computacional e baixa taxa de falsos positivos.

Métodos tradicionais de otimização de hiperparâmetros (*Hyperparameter Optimization* - HPO), como busca em grade e busca aleatória, apesar de populares, demonstram limitações significativas frente à complexidade dos modelos modernos (BAKHSHAD, *et al.*, 2022); (KEAT, *et al.*, 2022). Nesse contexto, o aprendizado por reforço (*Reinforcement Learning* – RL) torna-se uma alternativa promissora para HPO (IANNUCCI, *et al.*, 2021); (EIMER, *et al.*, 2023). Capaz de aprender políticas ótimas por meio de interações sequenciais com o ambiente, o RL tem sido explorado com sucesso em áreas como jogos, controle robótico (SUN, YUAN, *et al.*, 2019); (LILLICRAP, *et al.*, 2019) e, mais recentemente, na própria construção de arquiteturas de redes neurais (ZOPH e LE, 2017). Sua aplicação na otimização de IDS oferece um potencial significativo para superar as limitações dos métodos convencionais (MERZOUK, *et al.*, 2022); (TARIQ, *et al.*, 2022).

No entanto, a aplicação do RL à HPO apresenta desafios específicos. A natureza dinâmica e adversária do ambiente de segurança cibernética exige que o sistema de otimização se adapte rapidamente a novos padrões de ataque. Além disso, a avaliação do desempenho de um IDS envolve múltiplos critérios, frequentemente conflitantes (LI, *et al.*, 2024).

Diante desses desafios, esta pesquisa propõe uma estrutura de otimização multiobjetivo para o ajuste de hiperparâmetros em IDS baseados em aprendizado por reforço.

A proposta consiste no desenvolvimento de um agente de reforço que interage com um ambiente de simulação de rede, realiza o ajuste automático dos hiperparâmetros e avalia o desempenho do IDS sob diferentes configurações.

Inspirados pelo trabalho de KEAT, *et al.* (2022) em aprendizado por reforço multi-objetivo, desenvolveu-se uma função de recompensa personalizada para otimizar simultaneamente diversos critérios críticos para sistemas de detecção de intrusão. Essa função combina métricas de desempenho como acurácia e taxa de falsos positivos, além de incorporar fatores operacionais, como o tempo de resposta do agente e sua robustez frente a ataques desconhecidos. Ao integrar essas dimensões em uma única função de avaliação, busca-se orientar o agente de aprendizado para soluções equilibradas e eficazes em cenários complexos e dinâmicos de segurança cibernética.

Para avaliar a eficácia da abordagem proposta, foram realizados experimentos extensivos utilizando o conjunto de dados *CIC-IoT2023*, que representa diversos cenários de ataques em ambientes *IoT*. Os resultados indicaram que a arquitetura proposta alcançou alto desempenho na detecção de intrusões, aliado à boa eficiência computacional.

Além disso, a análise do comportamento do agente de aprendizado por reforço revelou aspectos relevantes sobre a influência e interação dos hiperparâmetros, contribuindo para uma compreensão mais aprofundada do processo de otimização em sistemas de detecção de intrusão.

Este estudo contribui para o avanço da segurança cibernética ao demonstrar a viabilidade e eficácia do aprendizado por reforço na otimização de hiperparâmetros, abrindo caminho para o desenvolvimento de sistemas mais adaptativos e robustos. O agente proposto oferece uma estrutura flexível, passível de extensão para incorporar novos tipos de ataques e métricas de desempenho, garantindo sua relevância contínua em um cenário de ameaças em constante evolução.

O presente trabalho caracteriza-se como uma pesquisa experimental e quantitativa, utilizando experimentos controlados para avaliação do desempenho do agente SAC&LSTM em ambiente simulado. Foram adotadas estratégias como validação cruzada e controle de variáveis para garantir a validade interna e externa dos resultados.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A segurança das redes tornou-se um elemento essencial para garantir a disponibilidade, a integridade e a confidencialidade de ativos digitais, uma vez que as ciberameaças e os ataques continuam a evoluir. Indivíduos com habilidades específicas tentam explorar falhas em

sistemas eletrônicos para acessar, modificar, destruir ou apropriar-se de informações, como ativos de redes, transações bancárias, ou ainda interromper processos e atividades empresariais.

Do mesmo modo, é fundamental que instituições públicas, privadas e até indivíduos comuns, adotem mecanismos e práticas eficazes para prevenir ou, ao menos, mitigar os impactos desses ataques num mundo cada vez mais conectado.

Os avanços tecnológicos recentes na computação têm gerado desafios críticos em segurança. O crescimento de incidentes cibernéticos em ambientes como a computação em nuvem, a Internet das Coisas (*Internet of Things* - IoT) e outros demonstra a fragilidade dos sistemas de segurança convencionais (LI, *et al.*, 2024). Como consequência da disseminação destes ataques, diversas soluções baseadas em aprendizado de máquina foram propostas para diferentes fins de segurança, incluindo os IDS (FATANI, *et al.*, 2021).

2.1. IDS baseado em aprendizado de máquina

Os sistemas de detecção de intrusão tradicionais identificam acessos não autorizados em redes, mas enfrentam limitações diante do aumento da complexidade dos ataques e do volume de dados. IDS baseados em aprendizado de máquina superam essas limitações ao aprender padrões anômalos no tráfego de rede, tornando a detecção mais precisa e adaptável (HARWALKAR, *et al.*, 2023).

No entanto, o desempenho desses sistemas depende da escolha adequada dos hiperparâmetros, o que ressalta a importância de estratégias eficientes de otimização para garantir resultados ideais.

2.2. Estratégia para HPO

A otimização de hiperparâmetros (HPO) busca encontrar os melhores valores para parâmetros que controlam o aprendizado de modelos, como taxa de aprendizado e tamanho do lote (MASUM, *et al.*, 2021). Métodos populares incluem *Grid Search* (GS), *Random Search* (RS) e Otimização Bayesiana (BO). Neste trabalho, combinam-se SAC, LSTM e BO para aproveitar a capacidade do SAC em ambientes contínuos, a memória sequencial da LSTM e a eficiência da BO na busca por configurações ideais.

2.3. RL integrado ao aprendizado profundo

O aprendizado por reforço proporciona ao agente a capacidade de tomar decisões sequenciais por meio da interação com o ambiente (WANG, *et al.*, 2024). Quando associado a redes profundas, como a *LSTM*, resultam num processo chamado de aprendizado por reforço profundo, que possibilita a identificação de padrões temporais complexos em dados de tráfego de redes.

No presente estudo, essa integração foi utilizada para modelar a política do agente responsável por classificar eventos de rede como normais ou intrusivos. Dessa forma, permite que o agente refine iterativamente a sua política de classificação por meio de interações contínuas com o ambiente a partir das recompensas atribuídas (MATSUO *et al.*, 2022); (EIMER, *et al.*, 2023).

Esse processo, análogo ao aprendizado humano por tentativa e erro, capacita o sistema a identificar padrões temporais complexos e responder dinamicamente a ameaças emergentes.

2.4. Redes neurais LSTM para detecção de anomalias

Long Short-Term Memory (LSTM) é uma versão aprimorada das redes neurais recorrentes (*Recurrent Neural Network — RNN*). Segundo a literatura, trata-se de uma arquitetura específica de *RNN* projetada para modelar sequências temporais e capturar dependências de longo prazo com maior precisão do que as *RNN* convencionais.

As redes neurais *LSTM* destacam-se na detecção de anomalias devido à sua capacidade de aprender e modelar dinâmicas estacionárias e não estacionárias, bem como dependências de curto e longo prazo. Essas características permitem ao modelo identificar padrões de anomalias que se manifestam ao longo do tempo (ORUH, *et al.*, 2022), tornando-as particularmente eficazes na detecção de anomalias em sistemas técnicos e na aplicação de aprendizado por transferência (LINDEMANN, *et al.*, 2021).

A arquitetura proposta utiliza a *LSTM* para representar o estado do agente em cada passo do aprendizado por reforço, para enriquecer o processo de decisão.

2.5. Algoritmo SAC combinado com técnicas de BO

Segundo a *OpenAI*, o *SAC* é um algoritmo de aprendizado por reforço que otimiza uma política estocástica de forma *off-policy*, sendo especialmente eficaz em ambientes com espaços de ação contínuos, embora também possa ser adaptado para lidar com espaços de ação discretos. De acordo com WANG, *et al.* (2025), o *SAC* destaca-se por sua capacidade de otimizar o objetivo de máxima entropia ao alternar entre uma política estocástica suave e uma função *Q* suavemente parametrizada.

No presente estudo, essa característica do *SAC* é aproveitada para incentivar a exploração de ações variadas durante o processo de aprendizado do agente. Ao maximizar a entropia, o agente evita decisões prematuras e melhora a generalização em cenários de intrusão variados.

Ao ser combinado com o *BO*, o *SAC* pode alcançar um desempenho ainda mais eficiente, adaptando-se a cenários estocásticos de forma robusta}. Essa sinergia possibilita o desenvolvimento de estratégias mais eficazes, como a gestão inteligente do consumo de recursos, o que justifica a escolha deste algoritmo na presente pesquisa.

A Figura 1, ilustra o fluxo geral da arquitetura *SAC-LSTM+BO*, destacando a integração entre os módulos de otimização, o agente de aprendizado por reforço e o processamento sequencial dos dados.

2.6. Técnica de BO para otimização de hiperparâmetros

A BO é uma técnica que aprende a partir dos testes anteriores e seleciona novas combinações de hiperparâmetros com base na probabilidade de obter melhores resultados. Essa técnica foi aplicada para otimizar o conjunto de hiperparâmetros: $\Theta = \{\theta_1, \theta_2, \theta_3, \dots, \theta_k\}$ onde, por exemplo, $\theta_1 = \text{hidden_size}$, $\theta_2 = \text{learning_rate}$, $\theta_3 = \text{batch_size}$, $\theta_4 = \gamma$, $\theta_5 = \alpha$, ..., cujos intervalos de busca estão listados na Tabela 3.

Os principais componentes da BO incluem a função objetivo, o modelo substituto e a função de aquisição (WANG, *et al.*, 2025). A função objetivo representa o problema que se deseja otimizar, normalmente custoso ou demorado de avaliar. A função de aquisição, por sua vez, orienta a escolha dos próximos pontos a serem avaliados. Normalmente é usada para selecionar o próximo ponto de avaliação com base no modelo substituto atual da função objetivo.

A função objetivo $f(\theta)$ deste trabalho engloba simultaneamente métricas de desempenho — acurácia, precisão, *recall*, *F1-score*, *AUC-ROC* — e métricas de custo — taxa de erro, tempo de otimização e consumo de memória. Para isso, as métricas foram normalizadas para garantir comparabilidade e balanceamento entre objetivos conflitantes. A otimização dos hiperparâmetros Θ foi realizada por meio de BO, utilizando a biblioteca *Optuna* (AKIBA, SANO, *et al.*, 2019), para encontrar o conjunto Θ^* que maximize as métricas de desempenho e minimize os custos computacionais.

Definiu-se também a função de recompensa $R_t = r(s_t, a_t)$, que atribui valores de reforço positivo ou penalizações ao agente, com base no estado s_t e na ação a_t tomada no instante t . A função foi projetada para refletir o desempenho do agente na tarefa de detecção de intrusão, atribuindo maiores recompensas para verdadeiros positivos (*true positive - TP*) e verdadeiros negativos (*true negative - TN*), e penalizações mais severas para falsos negativos (*false negative - FN*), dado seu impacto crítico em sistemas de segurança. Além disso, a função incorpora penalizações dinâmicas associadas ao tempo de execução Δt_t e ao consumo de memória Δm_t .

em cada passo de interação, ponderadas por um fator de penalização α . Assim, o agente é incentivado não apenas a maximizar a precisão da detecção, mas também a adotar políticas computacionalmente eficientes, evitando soluções que impliquem elevados custos de tempo e memória.

3. TRABALHOS RELACIONADOS

Recentemente, vários trabalhos de pesquisa propuseram o uso de várias técnicas de otimização para melhorar o desempenho dos sistemas de detecção de ataques em redes e outras aplicações. Por exemplo, MASUM, *et al.* (2021), propuseram um *framework* baseado em otimização Bayesiana com processos Gaussianos (BO-GP) para otimizar os hiperparâmetros de redes neurais profundas na detecção de intrusões de redes. O modelo proposto obteve resultados superiores à busca aleatória em métricas como acurácia, precisão, *recall* e *F1-score*. Similarmente, (LIMOUCHI e CHAN, 2023) apresentaram um modelo baseado em aprendizado de máquina para redes de Internet dos Veículos (*Internet of Vehicles* - IoV). Os autores aplicaram técnicas de pré-processamento, seleção de características, balanceamento de dados e BO para otimização de hiperparâmetros.

Da mesma forma, o *TDBO-ACBLT* é um modelo de detecção de instrução que emprega o algoritmo *Tent-improved Dung Beetle Optimization* (TDBO) e floresta aleatória para o ajuste de hiperparâmetros e seleção de recursos. O modelo proposto por LI, *et al.* (2024), demonstrou um desempenho eficaz em ambientes diversos, alcançando uma precisão de 97,3%, significativamente maior do que a dos outros modelos comparados. SAMRIYA, *et al.* (2024), propuseram um sistema de detecção de intrusão otimizado para ambientes em nuvem, combinando *SVM*, *XGBoost* e o algoritmo *Crow Search* para ajuste de hiperparâmetros. Validado no conjunto de dados *NSL-KDD* e *UNR-IDD*, o sistema obteve desempenho superior em precisão, *recall* e F-Score, destacando-se na detecção de ataques com maior eficácia na seleção de características.

Comparativamente, MAY, *et al.* (2024) investigaram a otimização de modelos de *Machine Learning* (ML) e *Deep Learning* (DL) para sistemas de detecção de intrusão, com foco no ajuste de hiperparâmetros. Utilizando o conjunto de dados *CIC-IDS2017*, os modelos *Random Forest* (RF), *Deep Neural Network* (DNN) e *Deep Autoencoder* (DAE) atingiram precisão superior a 99,5% em classificações binárias e multiclasse. O estudo reforça a importância do pré-processamento e da seleção de características para melhorar a eficácia dos modelos.

Outro estudo que mereceu atenção neste âmbito, foi realizado (KILICHEV e KIM, 2023). O estudo explora a otimização de hiperparâmetros em redes *ID-CNN* para detecção de intrusões em redes, utilizando algoritmos evolutivos GA e PSO. O modelo otimizado resultante demonstrou melhorias significativas em métricas como precisão, *recall* e *F1-score*, superando abordagens existentes. A pesquisa destaca a importância da otimização de hiperparâmetros para sistemas de segurança robustos e adaptáveis diante das ameaças cibernéticas em evolução.

No contexto do aprendizado por reforço e da otimização multiobjetivo, diversos estudos, como (IANNUCCI, *et al.*, 2021); (KEAT, *et al.*, 2022); (TARIQ, *et al.*, 2022); (BAKHSHAD, *et al.*, 2022); (EIMER, *et al.*, 2023); (LYU, *et al.*, 2023) e (LIU, *et al.*, 2024) contribuíram com modelos voltados à otimização de hiperparâmetros em sistemas de detecção de intrusão e outras aplicações. Por exemplo, LYU, *et al.* (2023), propuseram uma arquitetura de rede neural baseada em aprendizado por reforço e otimização multiobjetivo, voltada à segmentação de retratos e rotulagem facial em dispositivos com recursos limitados, obtendo alta precisão e baixo consumo. De forma semelhante, LIU, *et al.* (2024), aplicaram técnicas de otimização multiobjetivo para ajustar parâmetros operacionais em tempo real no processo de fabricação de aço em conversores BOF.

Adicionalmente, BAKHSHAD, *et al.* (2022), aplicaram métodos de seleção de características — *filter*, *wrapper* e *embedded* — juntamente com o ajuste de hiperparâmetros em um sistema de detecção de intrusão (*IDS*) baseado em aprendizado por reforço profundo (*DRL*), direcionado a ambientes IoT. De forma semelhante, IANNUCCI, *et al.*, (2021) e TARIQ, *et al.* (2022), propuseram soluções para infraestruturas inteligentes em ambientes de nuvem e IoT, respectivamente, evidenciando que o ajuste de hiperparâmetros pode reduzir significativamente o tempo de treinamento, chegando a até 50%.

Apesar dos avanços significativos observados nos estudos recentes, diversos trabalhos ainda apresentam limitações que comprometem sua aplicabilidade em cenários reais. Uma das principais fragilidades está no uso de conjuntos de dados desatualizados, como *KDD-CUP'99*, *NSL-KDD* e *UNSW-NB15*, que já não representam de forma fidedigna os padrões atuais de tráfego de rede. Além disso, é comum que os resultados sejam validados utilizando apenas um único conjunto de dados, o que limita a capacidade de generalização dos modelos propostos.

Outro ponto crítico refere-se à limitação na diversidade das técnicas de otimização de hiperparâmetros utilizadas. Muitos estudos adotam apenas um método de *HPO*, sem explorar alternativas que poderiam aprimorar ainda mais o desempenho dos modelos. Soma-se o fato de que a maioria das pesquisas negligencia métricas importantes, como o tempo de execução e o

consumo de recursos computacionais, determinantes para a viabilidade de implementação dos sistemas em ambientes reais.

Adicionalmente, embora a literatura reconheça a importância da otimização de hiperparâmetros para a eficácia dos sistemas de detecção de intrusão, observa-se uma tendência à aplicação desses métodos em cenários muito específicos. Há uma carência de estudos que explorem a transferência e a generalização do conhecimento adquirido para outras configurações, como redes definidas por software (*SDN*), Internet das Coisas (*IoT*) e sistemas de controle industrial (*ICS*), como destacado no estudo SANGOLEYE, *et al.* (2024).

Por fim, destaca-se a necessidade de abordagens capazes de lidar com a natureza não estacionária dos ambientes de segurança cibernética. A maioria dos trabalhos ainda não contempla mecanismos de adaptação contínua frente a novos tipos de ataques ou alterações nos padrões de tráfego. Isso compromete a resiliência dos modelos e sua capacidade de manter o desempenho em contextos dinâmicos e em constante evolução.

Essas lacunas confirmam a necessidade de uma abordagem mais robusta, holística e adaptativa para a otimização de hiperparâmetros em sistemas de detecção de intrusão. Soluções que integram aprendizado por reforço, técnicas de otimização multiobjetivo e mecanismos de interpretabilidade têm grande potencial para superar essas limitações, contribuindo para o desenvolvimento de IDS mais eficazes, eficientes e preparados para enfrentar os desafios impostos pelas ameaças cibernéticas modernas.

Da mesma forma, os trabalhos anteriores se concentraram em métricas únicas, continuam priorizando a precisão em detrimento de fatores igualmente relevantes, como eficiência computacional, latência de detecção, taxa de falsos positivos e adaptabilidade e outros fatores igualmente relevantes.

A Tabela 1 apresenta uma comparação entre as principais métricas de validação dos trabalhos relacionados e da proposta deste estudo. Observa-se que, além de superar os métodos anteriores em métricas tradicionais como Acurácia (Acu), Precisão (Prec), Recall (Rec), F1-Score (F1), AUC-ROC (Auc) e Taxa de Erro (Err), a arquitetura proposta também considera fatores críticos como tempo de otimização (Tem) e consumo de memória (Mem), aspectos pouco explorados na literatura.

Tabela 1 - Análise comparativa de métricas de validação

Referência	Acu	Prec	Rec	F1	Auc	Err	Tem	Mem
MAY <i>et al.</i> (2024)	√	√	√	√	x	x	x	x
MASUM <i>et al.</i> (2021)	√	√	√	√	x	x	x	x
KILICHEV e KIM (2023)	√	√	√	√	x	x	x	x
TARIQ <i>et al.</i> (2022)	√	√	√	x	x	x	x	x
LIMOUCHI (2023)	√	√	√	√	√	x	x	x

EIMER, <i>et al.</i> (2023)	x	x	x	x	x	x	x	x
LI <i>et al.</i> , (2024)	√	√	√	x	√	x	x	x
SAMRIYA <i>et al.</i> (2024)	√	√	√	√	x	x	x	x
BAKSHSHAD <i>et al.</i> (2022)	√	x	x	x	x	x	x	x
KEAT <i>et al.</i> (2022)	x	x	x	x	x	x	x	x
SANGOLEYE <i>et al.</i> (2024)	√	√	√	√	x	x	x	x
IANNUCCI <i>et al.</i> (2021)	x	x	x	x	x	√	x	x
LYU <i>et al.</i> (2023)	x	x	x	x	x	x	x	x
LIU <i>et al.</i> (2024)	x	x	x	x	x	x	x	x
Proposta	√	√	√	√	√	√	√	√

Fonte: os autores

Com base nas lacunas identificadas anteriormente, especialmente em relação às limitações apontadas no estudo de MASUM, SHAHRIAR, *et al.* (2021), as principais contribuições desta pesquisa são as seguintes:

- Propor uma nova arquitetura híbrida de sistema de defesa de ataques cibernéticos baseada em aprendizado por reforço e otimização multiobjetivo por meio do SAC e LSTM;
- Validar a arquitetura em um conjunto de dados contemporâneos, superando a limitação do uso exclusivo de bases desatualizadas e pouco representativas do tráfego atual;
- Avaliar o desempenho da estrutura proposta por meio de métricas como tempo de otimização e custo de memória, além das métricas tradicionais de avaliação de desempenho;
- Propor uma função de recompensa que equilibra múltiplos objetivos, incluindo precisão de detecção, taxa de falsos positivos e eficiência computacional;
- Validar a estrutura proposta em cenários de ambientes IoT.

Estas contribuições não apenas avançam o estado da arte em detecção de intrusão baseada em aprendizado por reforço, mas também abrem novos caminhos para o desenvolvimento de sistemas de segurança cibernética mais adaptativos e resilientes. Assim, diferentemente de estudos anteriores, que focam em métricas isoladas ou utilizam conjuntos de dados desatualizados, nossa abordagem equilibra múltiplos objetivos e valida a arquitetura em um conjunto de dados contemporâneo e representativo, conforme detalhado na Tabela 1.

4. PROPOSTA

Neste trabalho, propõe-se um modelo híbrido baseado na combinação do algoritmo SAC com uma rede LSTM para detecção de intrusões em redes IoT, utilizando o conjunto de dados CICIOt2023. A escolha pela arquitetura híbrida SAC&LSTM+BO foi motivada pela

necessidade de aliar a capacidade de modelagem sequencial das LSTM à eficiência do SAC em ambientes contínuos e à flexibilidade da otimização bayesiana multiobjetivo.

A otimização dos hiperparâmetros é realizada via BO com enfoque em múltiplos objetivos. A proposta visa aumentar a precisão da detecção de intrusões, assim como otimizar os recursos de memória para promover a eficiência e a confiabilidade.

4.1. Fluxograma da arquitetura SAC&LSTM+BO

O fluxograma de funcionamento considerando a arquitetura geral do sistema proposto para gerar o melhor agente SAC&LSTM com BO para otimização de parâmetros, se encontra ilustrado na Figura 1.

Figura 1 - Fluxograma Geral da Arquitetura SAC-LSTM+BO

Fonte: autores

4.2. Função Objetivo

A função objetivo $f(\theta)$ é uma função multiobjetivo que otimiza simultaneamente múltiplas métricas de desempenho associadas ao processo de detecção de intrusão em redes, considerando também fatores de custo computacional. Neste sentido, a função $f(\theta)$, representada pela Equação 1 foi formulada para:

- Maximizar as métricas de desempenho: acurácia, precisão, recall, área sob a curva ROC e F1-Score;
- Minimizar os fatores de custo: consumo de memória, taxa de erro e o tempo de otimização.

A equação geral que representa a função $f(\theta)$ foi definida como:

$$f(\theta) = \sum_{i=1}^5 w_i \cdot m_i - \sum_{j=1}^4 w_j \cdot c_j \quad (1)$$

Onde:

- m_i representa as métricas de desempenho;
- c_j representa os fatores de custo;
- w_i e w_j são pesos de importância atribuídos a cada métrica ou custo;
- θ representa o vetor de hiperparâmetros a ser otimizado.

As métricas e custos foram normalizados no intervalo $[0, 1]$ para garantir a comparabilidade e adequada combinação dos objetivos.

4.3. Função de Recompensa

Associado à otimização, definiu-se também uma função de recompensa R_t aplicada em cada etapa de interação do agente de aprendizado por reforço. A função R_t é responsável por guiar o agente em direção a soluções que maximizem o desempenho e minimizem os custos, conforme ilustrado na Equação 2.

$$R_t = \sum_{i=1}^5 w_i \cdot m_{i,t} - \sum_{j=1}^4 w_j \cdot c_{j,t} \quad (2)$$

Onde,

- $m_{i,t}$ são as métricas de desempenho no tempo t .
- $c_{j,t}$ são os fatores de custo no tempo t .
- $w_i > 0$ e $w_j > 0$ são pesos de importância para cada grupo.

O algoritmo 1 apresenta a função R_t , que inclui um somatório ponderado e penalização de custo. Já o algoritmo 2 descreve o processo de treinamento e otimização multiobjetivo do Agente SAC-LSTM com BO.

Algoritmo 1 - Função de recompensa e penalização de custo

```

Require:
1:  $\alpha_t$            ▶ Ação do agente (0: normal, 1: intrusão)
2:  $\gamma_t$          ▶ Rótulo verdadeiro da amostra
3:  $\{m_{i,t}\}_{i=1}^5$    ▶ Métricas de desempenho
4:  $\{c_{j,t}\}_{j=1}^4$    ▶ Métricas de custo
5:  $\{w_i\}_{i=1}^5$      ▶ Pesos das métricas de desempenho
6:  $\{w_j\}_{j=1}^4$      ▶ Pesos das métricas de custo
Ensure:
7: Recompensa  $R_t$ 
8: if  $\alpha_t = \gamma_t$  then
9:   if  $\alpha_t = 1$  then
10:     $R_t \leftarrow 2.0$            ▶ Verdadeiro Positivo
11:   else
12:     $R_t \leftarrow 1.0$          ▶ Verdadeiro Negativo
13:   end if
14: else
15:   if  $\alpha_t = 1$  then
16:     $R_t \leftarrow -1.5$        ▶ Falso Positivo
17:   else
18:     $R_t \leftarrow -3.0$      ▶ Falso Negativo
19:   end if
20: end if
21: for cada métrica de desempenho  $m_{i,t}$  do
22:    $R_t \leftarrow R_t + w_i \times m_{i,t}$ 
23: end for
24: for cada métrica de custo  $c_{j,t}$  do
25:    $R_t \leftarrow R_t - w_j \times c_{j,t}$ 
26: end for
return  $R_t$ 

```

Fonte: os autores

Algoritmo 2 - Treinamento do Agente SAC-LSTM+BO

Require: Conjunto de dados \mathcal{D} , limites de hiperparâmetros Θ , número máximo de iterações M

Ensure: Agente treinado com hiperparâmetros otimizados

- 1: Inicializar otimizador bayesiano \mathcal{B} sobre Θ
- 2: **for** iteração = 1 até M **do**
- 3: Sugerir hiperparâmetros θ via \mathcal{B}
- 4: Inicializar SAC-LSTM com θ
- 5: Inicializar memória de retorno \mathcal{M}
- 6: Inicializar $T_{\max} \leftarrow 0$, $M_{\max} \leftarrow 0$
- 7: **for** cada episódio no treinamento **do**
- 8: Amostrar lote $\mathcal{B}_{\text{dados}}$ de \mathcal{D}
- 9: Extrair características sequenciais via LSTM
- 10: Obter ação a_t do agente SAC dado o estado
- 11: Executar ação, obter rótulo y_t
- 12: Medir Δt_t (tempo) e Δm_t (memória)
- 13: Atualizar T_{\max} e M_{\max} se necessário
- 14: Calcular recompensa R_t
- 15: Armazenar (s_t, a_t, R_t, s_{t+1}) em \mathcal{M}
- 16: Atualizar redes do SAC com amostras de \mathcal{M}
- 17: **end for**
- 18: Avaliar agente sobre conjunto de validação
- 19: Calcular métricas: acurácia, precisão, recall, F1-score, AUC-ROC, erro, tempo, memória
- 20: Avaliar função objetivo $\mathcal{F}(\theta)$ baseada nas métricas
- 21: Informar $\mathcal{F}(\theta)$ para o otimizador bayesiano \mathcal{B}
- 22: **end for**
- 23: Retornar melhor agente e melhores hiperparâmetros encontrados

Fonte: autores

5. METODOLOGIA

Esta seção descreve o método de pesquisa adotado para o desenvolvimento do agente inteligente baseado em SAC-LSTM com otimização bayesiana para detecção de intrusão em redes IoT.

5.1. Desenho Geral da Pesquisa

O trabalho foi estruturado como uma pesquisa experimental, utilizando um ambiente simulado de detecção de intrusão para avaliar o desempenho de diferentes configurações do agente proposto. O ciclo de desenvolvimento seguiu as etapas de coleta de dados, pré-processamento, otimização multiobjetivo, treinamento e teste do agente e, por fim, a avaliação de desempenho.

Os experimentos foram realizados em um computador Intel(R) Core(TM) i7-3570 CPU @3.40GHz, equipado com GPU GeForce RTX 5070 TI, 16 GB de RAM, sistema operacional Ubuntu 22.04, utilizando as bibliotecas PyTorch 2.1.0 e Optuna 3.4.0.

5.2. Especificação do Conjunto de Dados

Para a realização dos experimentos, foi utilizado o conjunto de dados CICIoT2023 (NETO, *et al.*, 2023). Um fator importante na escolha deste conjunto de dados é o amplo reconhecimento por sua diversidade de cenários de ataques em ambientes IoT e o seu lançamento relativamente recente. Apresenta características atualizadas de tráfego de rede e padrões de ataques modernos. Composto por cerca de 40 milhões de linhas (CHANDNANI, *et al.*, 2025) e 33 ataques organizados em sete classes — DDoS, DoS, Recon, Web-based, Brute

Force, Spoofing e Mirai —, é uma referência para pesquisas em sistemas de detecção de intrusão (IDS) e técnicas de HPO. A Tabela 2 ilustra a distribuição do fluxo de dados utilizado para classificação binária (normal ou ataque).

Tabela 2 - Distribuição dos registros por classe

Classe	Ação	Total de registro	Porcentagem (%)
DDoS	Ataque	32.536.197	72,28%
DoS	Ataque	7.746.554	17,21%
Mirai	Ataque	2.521.731	5,60%
Benign	Normal	1.051.373	2,34%
Recon	Ataque	661.121	1,47%
Spoofing	Ataque	465.937	1,03%
Web	Ataque	23.799	0,05%
BruteForce	Ataque	12.522	0,03%

Fonte: autores

5.3. Estratégias de Pré-processamento

Durante a preparação do conjunto de dados CICIOt2023, aplicou-se uma abordagem sistemática de pré-processamento para garantir a qualidade e a eficiência do treinamento do agente de aprendizado por reforço.

Inicialmente, as variáveis categóricas foram transformadas em representações numéricas por meio da técnica de codificação *one-hot*, evitando a introdução de relações ordinais indesejadas entre as categorias.

Posteriormente, os atributos numéricos contínuos foram normalizados utilizando a padronização via *z-score*, de modo que cada característica apresentasse média zero e desvio padrão 1. Esta etapa de normalização foi fundamental para garantir a estabilidade e a convergência dos algoritmos, especialmente no contexto do treinamento das redes LSTM e SAC.

O pré-processamento descrito assegurou que os dados de entrada estivessem em condições apropriadas para a extração de padrões sequenciais e para a otimização eficiente dos hiperparâmetros durante o processo de treinamento multiobjetivo.

5.4. Métricas de Avaliação

Para avaliar o desempenho do modelo e a eficácia da otimização dos hiperparâmetros, utilizamos métricas amplamente reconhecidas na literatura. Tais métricas baseiam-se nas propriedades da matriz de confusão, onde TP é o número de verdadeiros positivos, TN de verdadeiros negativos, FP de falsos positivos e FN de falsos negativos.

As equações 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 apresentam as definições matemáticas das métricas utilizadas, incluindo a acurácia, precisão, recall, F1-score, AUC-ROC, taxa de erro, tempo de otimização, custo computacional e consumo de memória, respectivamente.

$$\text{Acurácia} = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN} \quad (3)$$

$$\text{Precisão} = \frac{TP}{TP + FP} \quad (4)$$

$$\text{Recall} = \frac{TP}{TP + FN} \quad (5)$$

$$F1 = \frac{2 \times \text{Precisão} \times \text{Recall}}{\text{Precisão} + \text{Recall}} \quad (6)$$

$$\text{AUC - ROC} = \int_0^1 TPR(FPR)d(FPR) \quad (7)$$

Onde TPR é a taxa de verdadeiros positivos ou Recall e FPR é a taxa de falsos positivos.

$$\text{Taxa de Erro (E)} = 1 - \text{Acurácia} \quad (8)$$

$$T_{opt} = t_{fim_opt} - t_{inicio_opt} \quad (8)$$

Onde t_{inicio_opt} e t_{fim_opt} são os tempos de início e término da fase de otimização.

$$M_{train} = \max_{t \in [t_{inicio}, t_{fim}]} M(t) \quad (9)$$

Sendo $M(t)$ o consumo de memória no instante t durante o treinamento do agente.

5.5. Configuração dos Experimentos

Nesta pesquisa, realizamos experimentos para explorar e determinar a configuração ideal do agente SAC-LSTM aliado à Otimização Bayesiana. A Tabela 3 apresenta os principais hiperparâmetros considerados no processo de otimização, juntamente com seus respectivos intervalos de valores.

Tabela 3 - Intervalos de valores para otimização dos hiperparâmetros do agente SAC-LSTM

Hiperparâmetros	Intervalo de valores
Número de camadas LSTM	Z [1-5]
Número de neurônios por camada	Z [32-128]
Taxa de aprendizado	R [0,0001-0,000.8]
Tamanho do lote (batch size)	Z [32-64]
Taxa de dropout	R [0,1-0,5]
Coefficiente de entropia α	R [0,001-0,5]
Fator de desconto γ	R [0,90-0,999]
Função de ativação	[ReLU, Tanh, Sigmoid]
Otimizador	[Adam, SGD, RMSProp]

Fonte: autores

A definição dos intervalos foi baseada em estudos prévios na literatura (MASUM, SHAHRIAR, *et al.*, 2021), adaptada para atender às características do conjunto de dados de intrusão considerado e às particularidades do treinamento do agente de reforço.

O número de camadas LSTM foi limitado para até cinco níveis, a fim de equilibrar a capacidade de modelagem temporal e limitar a complexidade do modelo para evitar estouro de memória, considerando a extensibilidade multidimensional do conjunto de dados. O número de neurônios por camada foi definido para possibilitar a captura de padrões complexos sem induzir overfitting. Adicionalmente, parâmetros específicos para o SAC, como o fator de desconto e o coeficiente de entropia, foram incluídos no espaço de busca da otimização.

O processo de otimização foi conduzido utilizando Otimização Bayesiana através do framework Optuna, considerando múltiplos os objetivos. Cada configuração amostrada foi treinada e avaliada utilizando validação cruzada, com o desempenho médio servindo como critério de atualização da função objetivo. O ambiente experimental e as condições específicas de otimização são detalhados na Tabela 4.

Tabela 4 - Configurações gerais do ambiente de otimização

Parâmetro	Valor
Número de ensaios (trials)	[40-100]
Número máximo de épocas	[10-50]
Estratégia de busca	Otimização Bayesiana e Optuna
Critério de parada	Convergência ou limite de iterações \\
Validação cruzada	5 K-fold
Métrica primária	Função multiobjetivo $f(\theta)$

Fonte: autores

Essa abordagem permitiu uma exploração mais eficiente do espaço de hiperparâmetros, possibilitando a identificação de configurações que equilibram desempenho de detecção, a estabilidade de consumo de recursos e a capacidade de generalização, conforme proposto na Figura 1.

Entre as limitações metodológicas, destaca-se a sensibilidade do modelo a parâmetros iniciais e o custo computacional em cenários com conjuntos de dados ainda maiores. Além disso, a generalização para outros tipos de ataques e ambientes não foi explorada nesta etapa, sugerindo oportunidades para estudos futuros.

6. RESULTADOS EXPERIMENTAIS

Nesta seção, são apresentados e discutidos os resultados obtidos a partir dos experimentos realizados utilizando a arquitetura proposta SAC-LSTM com otimização multiobjetivo através da otimização bayesiana e optuna.

A configuração dos hiperparâmetros foi definida conforme os intervalos descritos na Tabela 3, e a busca pelo conjunto ótimo foi realizada por meio de múltiplas execuções paralelas, explorando o *trade-off* entre desempenho de detecção e consumo de recursos.

A Tabela 5 e Figura 2 resumem os resultados médios obtidos nas métricas de avaliação no conjunto de teste: acurácia, precisão, *recall*, *F1-score*, AUC-ROC e taxa de erro.

Tabela 5 - Resultados médios das métricas de avaliação

Métrica de validação	Valor em (%)
Acurácia	98,89
Precisão	99,69
Recall	99,16
F1-score	99,42
AUC-ROC	93,03
Taxa de erro	00,01

Fonte: autores

Figura 2 - Resultados médios de métricas de avaliação

Fonte: autores

Os resultados demonstram que o agente treinado apresentou alta capacidade discriminativa na detecção de intrusões, com especial destaque para o valor elevado de precisão, indicando robustez mesmo em cenários de classes desbalanceadas.

Além do desempenho em classificação, foram analisados os fatores de custos, conforme resumido na Tabela 6.

Tabela 6 - Resultados médios dos fatores de custo computacional

Fator de custo	Valor
Tempo médio de otimização por época	11,08 min.
Consumo máximo de memória RAM	203,96 MB

Fonte: autores

Observou-se que o uso da otimização Bayesiana contribuiu para a redução significativa do tempo de ajuste hiperparamétrico, acelerando o processo de convergência para configurações ótimas. A Tabela 7 mostra o conjunto ótimo de hiperparâmetros para o agente

SAC-LSTM com vista à detecção de intrusões na rede. Os hiperparâmetros ótimos obtidos para o agente SAC-LSTM no conjunto de dados CICIOT2023 - 2 camadas densa com 32 neurónios, taxa de desistência: 0,19, função de ativação: tanh, otimizador: rmsprop, taxa de aprendizagem: 0,001, tamanho do lote: 16, coeficiente de entropia α : 0,38 e o fator de desconto γ : 0,94.

Tabela 7 - Hiperparâmetros ótimos do agente SAC-LSTM

Hiperparâmetros	Valores
Número de camadas LSTM	2
Número de neurónios por camada	32
Taxa de aprendizado	0,001
Tamanho do lote (batch size)	16
Taxa de dropout	0,19
Coeficiente de entropia α	0,38
Fator de desconto γ	0,94
Função de ativação	tanh
Otimizador	rmsprop

Fonte: autores

6.1. Análise do *Trade-off*

A otimização multiobjetivo mostrou-se eficaz em equilibrar a precisão de detecção e o consumo de recursos. A função objetivo vetorial utilizada permitiu penalizar configurações de hiperparâmetros que geravam alto consumo de memória ou tempos excessivos de treinamento, favorecendo soluções de alto desempenho e eficiência prática.

A análise da frente de pareto entre F1-score e consumo de memória (Figura 3) mostra que configurações de baixo custo - com uso inferior a 300 MB - têm um desempenho superior a 99,4% na métrica F1, o que mostra a eficiência da estratégia de otimização em equilibrar qualidade de detecção e uso de recursos computacionais. Da mesma forma, a análise da Pareto entre o F1-score e o tempo de otimização (Figura 4) demonstra que as soluções mais eficazes foram obtidas em períodos inferiores a 12 minutos, com um F1-score superior a 99,4%. Observa-se que a extensão do tempo de busca nem sempre leva a melhorias significativas no desempenho, sugerindo que a BO se mostrou eficiente em detectar configurações promissoras nas primeiras iterações. Esta evidência demonstra a aplicabilidade do modelo em situações que requerem decisões rápidas e eficientes, sem comprometer a precisão da detecção.

Ao comparar as frentes de pareto para F1-score em termos de tempo de otimização e consumo de memória, é possível notar que a abordagem proposta conseguiu equilibrar o desempenho e o custo computacional. Ambas as frentes apresentam regiões ótimas nas quais o modelo alcança um F1-score superior a 99,4%, com tempos inferiores a 12 minutos e uso de memória inferior a 300 MB. Os resultados demonstram que não é necessário comprometer a acurácia do sistema para obter ganhos computacionais — a arquitetura SAC&LSTM, com BO

pode explorar soluções não dominadas que mantêm alto desempenho por um custo reduzido, tornando sua aplicação prática em sistemas de detecção de intrusão que requerem grande disponibilidade de tempo e recursos, como ambientes de IoT.

Figura 3 - Frente de pareto para os objetivos F1-score e memória

Fonte: autores

Figura 4 - Frente de pareto para os objetivos F1-score e tempo

Fonte: autores

O melhor modelo final foi selecionado considerando o ponto mais equilibrado na curva de Pareto, maximizando o desempenho de detecção e minimizando os custos computacionais.

Os resultados obtidos demonstram não apenas alta precisão e F1-score, mas também eficiência computacional adequada para aplicações em tempo real. A robustez do modelo frente a diferentes tipos de ataques e a capacidade de equilibrar múltiplos objetivos demonstram o potencial da abordagem para cenários práticos de IoT. Contudo, a reprodutibilidade dos experimentos depende da disponibilidade do código-fonte e dos scripts de pré-processamento, que serão disponibilizados em repositório público para facilitar futuras validações.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS E TRABALHOS FUTUROS

Este estudo propôs e validou uma arquitetura baseada em SAC com redes neurais LSTM e BO para otimização de hiperparâmetros, melhorando a detecção de intrusão em redes

de IoT. Utilizando o conjunto de dados realistas CICIOt2023, foi possível simular cenários representativos de segurança em ambientes, como os da *IoT*.

Os resultados experimentais demonstraram que a integração entre o agente *SAC* e as *LSTMs*, com ajuste refinado de parâmetros críticos como taxa de aprendizado, entropia e arquitetura da rede, permitiu alcançar um equilíbrio eficiente entre precisão, consumo de recursos e tempo de resposta. As métricas analisadas indicaram que a abordagem multiobjetivo é promissora para contextos em que múltiplos critérios de desempenho precisam ser equilibrados simultaneamente.

A utilização da BO com Optuna foi decisiva na identificação de configurações ótimas do agente SAC&LSTM, evitando buscas exaustivas e promovendo uma exploração eficiente do espaço de soluções. Os gráficos gerados da frente de Pareto e a definição dos melhores hiperparâmetros ofereceram uma compreensão melhor do processo de otimização. Dentre as contribuições deste trabalho, destacam-se:

- Proposta de uma arquitetura híbrida SAC&LSTM para *IDS*, baseada em aprendizado por reforço profundo.
- Demonstração de potencial do aprendizado por reforço profundo para a segurança de redes de IoT.
- Validação da abordagem inteligente e adaptativa de ajustes de hiperparâmetros automatizado e multiobjetivo com múltiplas métricas relevantes.
- Avaliação e validação do desempenho da arquitetura proposta com uso de métricas tradicionais de desempenho e de fatores de custo como o tempo e memória gasta.
- Proposição de uma função de recompensa para o agente SAC&LSTM para otimização de múltiplos objetivos.
- Oferecimento de código modular, baseado em boas práticas de engenharia de software.

Como continuidade desta pesquisa, propõe-se a avaliação do modelo em ambientes distribuídos e cenários de fluxo em tempo real, além da integração de técnicas de inteligência artificial explicável (*XAI*) para maior transparência nas decisões do agente. Recomenda-se também a comparação com outros algoritmos de *DRL*, como *PPO* e *DDPG*, e a aplicação prática em plataformas industriais e ambientes de missão crítica.

A proposta metodológica apresentada neste estudo contribui para o avanço da área ao demonstrar a eficácia da integração entre *SAC*, *LSTM* e otimização multiobjetivo, abrindo novas perspectivas para o desenvolvimento de sistemas de detecção de intrusão mais adaptativos, eficientes e robustos.

REFERÊNCIAS

- AKIBA, T. et al. Optuna: A Next-generation Hyperparameter Optimization Framework. **KDD '19: Proceedings of the 25th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery & Data Mining**, Anchorage, AK, USA, 25 julho 2019. 2623–2631. Disponível em: <<https://doi.org/10.1145/3292500.3330701>>.
- BAKSHAD, S. et al. Deep Reinforcement Learning based Intrusion Detection System with Feature Selections Method and Optimal Hyper-parameter in IoT Environment. **2022 International Conference on Computer, Information and Telecommunication Systems (CITS)**, IEEE, Piraeus, Greece, 13 julho 2022. Disponível em: <<https://doi.org/10.1109/CITS55221.2022.9832976>>.
- CHANDNANI, C. J. et al. A Physics-Based Hyper Parameter Optimized Federated Multi-Layered Deep Learning Model for Intrusion Detection in IoT Networks. **IEEE Access**, 13, 29 janeiro 2025. 21992-22010. Disponível em: <<https://doi.org/10.1109/ACCESS.2025.3535952>>.
- CYBERSECURITY VENTURES. **Cybercrime To Cost The World \$9.5 trillion USD annually in 2024**. Cybersecurity Ventures. [S.l.]. 2023.
- EIMER, T.; LINDAUER, M.; RAILEANU, R. Hyperparameters in Reinforcement Learning and How To Tune Them. **Proceedings of the 40th International Conference on Machine Learning, PMLR**, 202, julho 23 2023. 9104-9149. Disponível em: <<https://proceedings.mlr.press/v202/eimer23a/eimer23a.pdf>>.
- FATANI, A. et al. IoT Intrusion Detection System Using Deep Learning and Enhanced Transient Search Optimization. **IEEE Access**, 9, 30 agosto 2021. 123448-123464. Disponível em: <<https://doi.org/10.1109/ACCESS.2021.3109081>>.
- HARWALKAR, S. S. et al. Intrusion Detection in IoT Platform Using Tuna Swarm Optimization with Long Short-Term Memory. **2023 International Conference on Ambient Intelligence, Knowledge Informatics and Industrial Electronics (AIKIIE)**, IEEE, Ballari, India, 2 novembro 2023. 1-6. Disponível em: <<https://doi.org/10.1109/AIKIIE60097.2023.10389848>>.
- IANNUCCI, S.; CASALICCHIO, E.; LUCANTONIO, M. An Intrusion Response Approach for Elastic Applications Based on Reinforcement Learning. **2021 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence (SSCI)**, IEEE, Orlando, FL, USA, 5 dezembro 2021. 01-10. Disponível em: <<https://doi.org/10.1109/SSCI50451.2021.9659882>>.
- KARATAS, G.; DEMIR, O.; SAHINGOZ, O. K. Deep Learning in Intrusion Detection Systems. **2018 International Congress on Big Data, Deep Learning and Fighting Cyber Terrorism (IBIGDELFT)**, IEEE, Ankara, Turkey, 2018. 113-116. Disponível em: <<https://doi.org/10.1109/IBIGDELFT.2018.8625278>>.
- KEAT, E. Y. et al. Multiobjective Deep Reinforcement Learning for Recommendation Systems. **IEEE Access**, 10, 08 junho 2022. 65011-65027. Disponível em: <<https://doi.org/10.1109/ACCESS.2022.3181164>>.
- KILICHEV, D.; KIM, W. Hyperparameter Optimization for 1D-CNN-Based Network Intrusion Detection Using GA and PSO. **Mathematics**, 11, n. 17, agosto 2023. 3724. Disponível em: <<https://doi.org/10.3390/math11173724>>.
- LI, Y. et al. Enhancing Network Intrusion Detection Through the Application of the Dung Beetle Optimized Fusion Model. **IEEE Access**, 12, 12 janeiro 2024. 9483–96. Disponível em: <<https://doi.org/10.1109/ACCESS.2024.3353488>>.

LI, Z. et al. Toward Deep Learning based Intrusion Detection System: A Survey. **BDE '24: Proceedings of the 2024 6th International Conference on Big Data Engineering**, Xining China, 24 julho 2024. 25–32. Disponível em: <<https://doi.org/10.1145/3688574.3688578>>.

LILLICRAP, T. P. et al. Continuous control with deep reinforcement learning. **Machine Learning (stat.ML)**, 5 julho 2019. Disponível em: <<https://doi.org/10.48550/arXiv.1509.02971>>.

LIMOUCI, E.; CHAN, F. Optimized Machine Learning-Based Intrusion Detection System for Internet of Vehicles. **2023 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence (SSCI)**, IEEE, Mexico City, Mexico, 5 dezembro 2023. 1151-1157. Disponível em: <<https://doi.org/10.1109/SSCI52147.2023.10371867>>.

LINDEMANN, B. et al. A survey on anomaly detection for technical systems using LSTM networks. **Computers in Industry**, 131, outubro 2021. 103498. Disponível em: <<https://doi.org/10.1016/j.compind.2021.103498>>.

LIU, C.; TANG, L.; ZHAO, C. A Novel Dynamic Operation Optimization Method Based on Multiobjective Deep Reinforcement Learning for Steelmaking Proces. **IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems**, 35, n. 3, março 2024. 3325-3339. Disponível em: <<https://doi.org/10.1109/TNNLS.2023.3244945>>.

LYU, B. et al. Multiobjective Reinforcement Learning-Based Neural Architecture Search for Efficient Portrait Parsing. **IEEE Transactions on Cybernetics**, 53, n. 2, fevereiro 2023. 1158-1169. Disponível em: <<https://doi.org/10.1109/TCYB.2021.3104866>>.

MASUM, M. et al. Bayesian Hyperparameter Optimization for Deep Neural Network-Based Network Intrusion Detection. **2021 IEEE International Conference on Big Data (Big Data)**, IEEE, Orlando, FL, USA, 2021. 5413-5419. Disponível em: <<https://doi.org/10.1109/BigData52589.2021.9671576>>.

MATSUO, Y. et al. Deep learning, reinforcement learning, and world models. **Neural Networks**, 152, agosto 2022. 267-275. Disponível em: <<https://doi.org/10.1016/j.neunet.2022.03.037>>.

MAY, T. M. et al. Intrusion Detection System (IDS) Classifications Using Hyperparameter Tuning for Machine Learning and Deep Learning. **2024 5th International Conference on Artificial Intelligence and Data Sciences (AiDAS)**, IEEE, Bangkok, Thailand, 2024. 344-349. Disponível em: <<https://ieeexplore.ieee.org/document/10730038>>.

MERZOUK, M. A. et al. Evading Deep Reinforcement Learning-based Network Intrusion Detection with Adversarial Attacks. **ARES '22: Proceedings of the 17th International Conference on Availability, Reliability and Security**, Vienna Austria, 23 agosto 2022. 1-6. Disponível em: <<https://doi.org/10.1145/3538969.3539006>>.

NETO, E. C. P. et al. CICIoT2023: A real-time dataset and benchmark for large-scale attacks in IoT environment. **Sensors**, Fredericton, NB E3B 5A3, Canada, 23, n. 13, 26 junho 2023. 5941. Disponível em: <<https://doi.org/10.3390/s23135941>>.

ORUH, J.; VIRIRI, S.; ADEGUN, A. Long Short-Term Memory Recurrent Neural Network for Automatic Speech Recognition. **IEEE Access**, 10, 14 março 2022. 30069-30079. Disponível em: <<https://doi.org/10.1109/ACCESS.2022.3159339>>.

SAMRIYA, J. K. et al. Machine Learning Based Network Intrusion Detection Optimization for Cloud Computing Environments. **IEEE Transactions on Consumer Electronics**, 70, n. 4, novembro 2024. 7449-7460. Disponível em: <<https://doi.org/10.1109/TCE.2024.3458810>>.

SANGOLEYE, F.; JOHNSON, J.; TSIROPOULOU, E. E. Intrusion Detection in Industrial Control Systems Based on Deep Reinforcement Learning. **IEEE Access**, 12, 10 outubro 2024. 151444-151459. Disponivel em: <<https://doi.org/10.1109/ACCESS.2024.3477415>>.

SELVARAJAN, P. et al. Networks Intrusion Detection Using Optimized Hybrid Network. **2023 International Conference on Smart Computing and Application (ICSCA)**, IEEE, Hail, Saudi Arabia, 2023. 1-6. Disponivel em: <<https://doi.org/10.1109/ICSCA57840.2023.10087611>>.

SUN, Y. et al. Model-Based Reinforcement Learning via Proximal Policy Optimization. **2019 Chinese Automation Congress (CAC)**, IEEE, Hangzhou, China, 24 novembro 2019. 4736-4740. Disponivel em: <<https://doi.org/10.1109/CAC48633.2019.8996875>>.

TARIQ, Z. U. A. et al. Network Intrusion Detection for Smart Infrastructure using Multi-armed Bandit based Reinforcement Learning in Adversarial Environment. **2022 International Conference on Cyber Warfare and Security (ICCWS)**, IEEE, Islamabad, Pakistan, 7 dezembro 2022. 75-82. Disponivel em: <<https://doi.org/10.1109/ICCWS56285.2022.9998440>>.

WANG, J. et al. Wang, Jinhai and Du, Changqing and Yan, Fuwu and Duan, Xuexue and Hua, Min and Xu, Hongming and Zhou, Quan. **IEEE Transactions on Transportation Electrification**, 11, n. 1, fevereiro 2025. 912-921. Disponivel em: <<https://doi.org/10.1109/TTE.2024.3398046>>.

WANG, X. et al. Deep Reinforcement Learning: A Survey. **IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems**, 35, 4 abril 2024. 5064-5078. Disponivel em: <<https://doi.org/10.1109/TNNLS.2022.3207346>>.

ZOPH, B.; LE, Q. V. Neural Architecture Search with Reinforcement Learning. **Neural and Evolutionary Computing (cs.NE)**, 15 fevereiro 2017. Disponivel em: <<https://doi.org/10.48550/arXiv.1611.01578>>.